

ANATOLIAN JOURNAL OF POLITICS AND ECONOMICS

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Türkiye’de AR-GE Harcamalarının Gelir Esnekliği ve Dijitalleşme ile İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Veli Burak GÜLER¹

ÖZ

Bu çalışma, 1993-2022 dönemini kapsayan otuz yıllık süreçte Türkiye'deki ekonomik büyüklük, inovasyon kapasitesi ve dijitalleşme eğilimlerinin Ar-Ge harcamaları üzerindeki belirleyici etkilerini ARDL sınır testi yaklaşımıyla ampirik olarak incelemektedir. Eşbütünleşme analizi sonucunda elde edilen uzun dönem katsayıları, makroekonomik büyüme ile dijital dönüşüm süreçlerinin Ar-Ge yatırımlarını tetikleyen temel dinamikler olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ampirik bulgulara göre, GSYH düzeyinde meydana gelecek %1’lik bir genişleme Ar-Ge yatırımlarını %1,39 oranında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı şekilde artırırken, internet kullanım oranında yaşanan %1’lik yükseliş ise sürece %0,12 düzeyinde olumlu bir katkı sunmaktadır. Buna karşın, inovasyon çıktılarını temsil eden, patent başvuru sayılarının Ar-Ge harcamaları üzerindeki etkisi istatistiksel açıdan anlamsız olarak tespit edilmiştir. Söz konusu bulgu, Türkiye'deki teknolojik çıktıların ticarileşme ve katma değer yaratma noktasında henüz beklenen yapısal olgunluğa erişemediğini göstermektedir. Bu çerçevede, yalnızca patent üretiminin artırılmasına odaklanan politikaların yeterli olmadığı değerlendirilmektedir. İnovasyon çıktılarının ekonomik değere dönüşmesini sağlayacak üniversite-sanayi iş birliğinin derinleştirilmesi, teknoloji transfer mekanizmalarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, nitelikli beşerî sermaye birikiminin artırılması ve dijital dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi gibi birbirini tamamlayan çok boyutlu ve bütüncül politika setlerinin hayata geçirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: AR-GE Harcamaları, ARDL Sınır Testi, Ekonomik Büyüme, Patent, İnovasyon

JEL Kodları:C22, O32, O33

Atf için: Güler, V. B. (2026). Türkiye’de AR-GE Harcamalarının Gelir Esnekliği ve Dijitalleşme ile İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. *Anatolian Journal of Politics and Economics*, 1(1), 102–125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20838347>

¹Doktora Öğrencisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye, ORCID: 0000-0002-6266-7623, e-mail: vburakguler.09@gmail.com (Sorumlu Yazar)

ANATOLIAN JOURNAL OF POLITICS AND ECONOMICS

RESEARCH ARTICLE

Income Elasticity and Digitalization as Determinants of R&D Expenditures: An ARDL Bounds Testing Approach for Türkiye

Veli Burak GÜLER²

ABSTRACT

This study examines the determinants of R&D expenditures in Türkiye over the thirty-year period from 1993 to 2022 by empirically analyzing the effects of economic size, innovation capacity, and digitalization trends using the ARDL bounds testing approach. The long-run coefficients obtained from the cointegration analysis reveal that macroeconomic growth and digital transformation processes are the key driving forces stimulating R&D investments. According to the empirical findings, a 1% increase in GDP leads to a statistically significant 1.39% rise in R&D expenditures, while a 1% increase in internet usage contributes positively to the process by 0.12%. In contrast, the number of patent applications, used as an indicator of innovation, is found to have no statistically significant effect on R&D expenditures. This finding suggests that technological outputs in Türkiye have not yet reached the expected level of structural maturity in terms of commercialization and value creation. In this context, it is concluded that policies solely focused on increasing patent production are not sufficient, and a more comprehensive and multidimensional policy framework is required to ensure that innovation outputs are transformed into economic value. Such a framework should include the deepening of university-industry cooperation, strengthening the institutional capacity of technology transfer mechanisms, fostering the entrepreneurship ecosystem, improving access to finance, enhancing human capital accumulation, and reinforcing digital transformation infrastructure, all of which are mutually reinforcing components of a holistic policy set.

Keywords: R&D Expenditures, ARDL Bound Test, Economic Growth, Patent, Innovation

JEL Codes: C22, O32, O33

For citation: Güler, V. B. (2026). Türkiye’de AR-GE Harcamalarının Gelir Esnekliği ve Dijitalleşme ile İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. *Anatolian Journal of Politics and Economics*, 1(1), 102–125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20838347>

² PhD Student, Aydın Adnan Menderes University, Institute of Social Sciences, Department of Public Finance, Aydın/Türkiye, ORCID: 0000-0002-6266-7623, e-mail: vburakguler.09@gmail.com (Corresponding Author)

Giriş

Sanayi Devrimi'nden bu yana dünya ekonomisinin gelişim yönünü tayin eden en temel iki unsur teknolojik ilerleme ve inovasyondur. Geleneksel neoklasik büyüme modelleri, uzun süre boyunca teknolojik gelişmeyi ve verimlilik artışını modelin dışında kalan dışsal faktörler olarak kabul etmiştir. Ancak 1960'lı yıllardan itibaren ivme kazanan kalkınma tartışmaları bu yerleşik bakış açısını köklü bir değişime uğratmıştır. Özellikle Romer (1986) tarafından literatüre kazandırılan içsel büyüme teorisi; teknolojik ilerlemeyi sistem dışı bir etki olarak değil, ölçüğe göre artan getiriler üreten ve ekonomik yapının merkezinde yer alan içsel bir bileşen olarak açıklamıştır (Çiftçi ve Aykaç, 2011: 161). Bu doğrultuda, Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar, içsel büyüme literatürünün en temel yapı taşlarından biri olan Romer Modeli'nde büyümenin ana dinamikleri olarak konumlandırılmıştır (Köse ve Şentürk, 2017: 216). Makro düzeyde endüstriyel dönüşüme yön veren Ar-Ge harcamaları, mikro düzeyde ise firmaların üretim yöntemlerini yenilemelerine, verimliliklerini artırmalarına ve maliyetlerini düşürmelerine olanak tanır. Nitekim günümüz ekonomilerinde Ar-Ge faaliyetleri sadece kamusal kaynaklar veya üniversiteler eliyle yürütülmemekte, özel sektör firmaları da bu sürece ciddi bütçeler ayırmaktadır. İşletmelerin Ar-Ge faaliyetlerine kaynak aktarması, bir yandan iş gücünün niteliğini ve yeteneklerini geliştirirken diğer yandan yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak üretim maliyetlerini aşağı çekmektedir. Tüketicilerin daha kaliteli ve daha ucuz ürünlere erişmesini kolaylaştıran bu dinamik, artan talep kanalıyla firmaların kârlılığını ve üretim verimliliğini de yükseltmektedir (Handique, 2024: 5031). Diğer taraftan, Ar-Ge yatırımları yoluyla geliştirilen yeni ürün ve üretim süreçleri, teknolojik yayılma kanallarıyla yalnızca yatırımı yapan ülkenin değil, diğer ekonomilerin de üretim kapasitelerini kalıcı olarak artırmaktadır (Seck, 2012: 347). Sonuç olarak; sürdürülebilir büyümenin, küresel rekabetçiliğin ve makroekonomik istikrarın tesis edilmesi büyük ölçüde, beşerî ve ekonomik sermayenin can damarı niteliğindeki Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynakların sürekliliğine bağlıdır (Altıntaş ve Mercan, 2015: 347).

Ar-Ge harcamaları hem iktisadi büyüme hem de toplumsal kalkınma süreçlerinin sürdürülebilirliği açısından merkezi bir role sahiptir. Bu stratejik önem, söz konusu kavramın uzun yıllardır ampirik literatürde en yoğun incelenen konulardan biri olmasını beraberinde getirmiştir. Ancak mevcut ampirik çalışmaların kayda değer bir bölümü, Ar-Ge harcamalarını makroekonomik göstergeleri doğrudan şekillendiren bağımsız bir değişken olarak konumlandırma eğilimindedir. Literatürde genel kabul gören bu yaygın metodolojik yaklaşımın aksine, bu çalışmada Ar-Ge harcamaları diğer unsurları etkileyen bir faktör olarak değil; doğrudan makroekonomik ve teknolojik dinamiklerden etkilenen "temel bağımlı değişken" olarak modele dâhil edilmiştir. Bu teorik ve metodolojik perspektif doğrultusunda; dijital altyapının en temel göstergelerinden biri olan internet kullanım oranının bilgi akışını ve yayılımını hızlandırmadaki rolü ampirik olarak analize entegre edilmiştir. Bunun yanı sıra, tescil edilen patent sayılarının inovasyon performansını yansıtarak yeni teknolojik yatırımları teşvik etme gücü ve son olarak Gayri Safi Yurt İçi Hâsılanın (GSYİH) Ar-Ge

faaliyetlerinin sürekliliği için gereksinim duyulan finansal kapasiteyi sağlama üzerindeki belirleyici etkisi model yapısında hesaba katılmıştır.

Türkiye ekonomisinde Ar-Ge harcamalarının belirleyicilerini makroekonomik ve teknolojik bir ekosistem içinde ele alan bu çalışmanın temel amacı, 1993–2022 dönemini kapsayan otuz yıllık kesiti ampirik olarak incelemektir. Bu doğrultuda; internet kullanım oranı, tescil edilen patent sayısı ve GSYİH gibi değişkenlerin Ar-Ge harcamaları üzerindeki etkileri ve bu etkilerin yönü açıkça ortaya konulmaktadır. Modele dahil edilen yapısal değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkilerin analiz edilmesi amacıyla, literatürde güvenilirliği yüksek bir yöntem olan ARDL sınır testi yaklaşımı tercih edilmiştir. Araştırma, hem kurulan ekonometrik modelin yapısı hem de analiz sürecinde seçilen ampirik yöntem vasıtasıyla mevcut literatürden net bir biçimde ayrılmaktadır. Söz konusu çalışmayı geleneksel literatürdeki genel kabullerden ayıran ilk ve en temel fark; Ar-Ge harcamalarını ekonomik büyümenin bir nedeni olarak ele almak yerine, makroekonomik istikrarın ve teknolojik gelişmelerin doğrudan bir sonucu olarak kabul etmesidir. Bununla birlikte, Ar-Ge harcamalarını belirleyen unsurlar analiz edilirken ekonomik durumu, kurumsal yapıyı ve dijital altyapı imkânlarını tek bir model çatısı altında bir araya getirmesi, çalışmanın literatüre çok daha kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısı sunmasını sağlamaktadır.

Çalışmanın amacına ulaşmak için sonraki bölümlerde belirli bir akış planı izlenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın ikinci bölümünde, konuyla ilgili yerli ve yabancı literatürü içeren kapsamlı bir kaynak taraması sunulmuştur. Üçüncü bölümde, analizde kullanılan veri seti tanıtılmış ve değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyen ARDL yöntemi açıklanmıştır. Son bölümde ise analizden elde edilen bulgular literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak yorumlanmış ve geleceğe yönelik politika önerileriyle çalışma tamamlanmıştır.

1. Ampirik Literatür

Küreselleşme ve dijitalleşme eğilimlerinin ivme kazanması, iktisadi büyümenin dinamiklerini köklü bir biçimde değiştirerek teknoloji, inovasyon ve bilgi temelli unsurları üretimin merkezine taşımıştır (Akgül, 2025: 204). Ekonomik büyüme kuramlarının ortaya koyduğu fikirler doğrultusunda; Ar-Ge yatırımları, patent çalışmaları ve internet kullanımı, sadece üretimi artırmakla kalmayıp teknolojik gelişmelerin yayılmasını da sağlayan karşılıklı dinamiklerdir. Bu süreçte patent başvuruları; yoğun Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin somut, yenilikçi ve yasal koruma altına alınmış nihai çıktılarını temsil etmektedir (Demir ve Geyik, 2014: 181). Ayrıca internet kullanım oranları da bilgiye erişimi kolaylaştırarak bu yeniliklerin daha hızlı yayılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla bu unsurlar tek taraflı bir etki yaratmaktan ziyade, birbirini sürekli besleyen döngüsel bir etkileşim ağı oluşturur. Söz konusu değişkenlerin yarattığı bu etkiler geçmiş çalışmalarda geniş bir yer bulmuş olsa da elde edilen sonuçlar; incelenen ülkelerin gelişmişlik seviyelerine, kurumsal yapılarına ve ele alınan dönemlere göre oldukça büyük farklılıklar ve çeşitlilikler göstermektedir. Bu çeşitliliği ve bahsi geçen değişkenler

arasındaki karşılıklı ilişkileri daha net görebilmek adına, aşağıda konuyu farklı açılardan ele alan temel ulusal ve uluslararası çalışmalar özetlenmiştir.

Literatürde ağırlıklı bir grup araştırma, Ar-Ge ve inovasyon göstergelerinin iktisadi büyümeyi güçlü bir biçimde desteklediğini savunmaktadır. Handique (2024) Hindistan üzerine yaptığı dinamik analizde, Ar-Ge harcamaları ile internet altyapısının uzun dönemli büyümeyi pozitif etkileyen iki temel unsur olduğunu gösterirken; Nair vd. (2020) teknolojik inovasyon ile bilişim altyapısının OECD ülkelerinde uzun vadeli performansı doğrudan besleyen en dinamik kaldıraçlar olduğunu raporlamıştır. OECD coğrafyasını kapsayan diğer ampirik çalışmalarda da benzer doğrultuda sonuçlara ulaşılmıştır. Özer ve Çiftçi (2009) ile Özcan ve Özer (2017), panel veri analizi yöntemlerini kullanarak OECD örneğinde Ar-Ge harcamaları ve patent başvurularının GSYH artışı üzerinde yüksek oranlı ve istatistiksel olarak anlamlı pozitif etkiler meydana getirdiğini aktarmışlardır. Gelişmekte olan ülkeler ve bölgesel birlikler özelinde yapılan araştırmalar da bu pozitif eğilimi teyit etmektedir. Kaur ve Singh (2016), sabit ve tesadüfi etkiler modelleriyle inceledikleri 23 gelişmekte olan ülkede Ar-Ge harcamalarının kişi başına düşen GSYH üzerinde güçlü bir pozitif katsayıya sahip olduğunu saptarken; Altıntaş ve Mercan (2015) ise yeni nesil panel veri teknikleriyle ülkeler arası yatay kesit bağımlılığını dikkate alarak yaptıkları çalışmada, Ar-Ge yatırımlarının büyümeyi tetikleyen güçlü bir motor olduğunu ortaya koymuştur. Benzer bulgular Avrupa Birliği'ni inceleyen Sarıdoğan (2019) tarafından da desteklenmiş ve kişi başına Ar-Ge harcamalarındaki yüzde 1'lik bir artışın reel GSYH'yi yüzde 0,18 oranında yukarı çektiği hesaplanmıştır. ASEAN bölgesini inceleyen Charutawephonnukoon vd. (2021), yüksek teknoloji ihracatı ile Ar-Ge bütçelerinin ekonomik büyüme üzerinde önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koymuştur. Söz konusu çalışmada, yenilikçilik göstergelerinin de bu büyüme sürecini güçlü bir şekilde desteklediği belirlenmiştir. Diğer taraftan Erçakar ve Çolakoğlu (2019) da Türkiye ve BRICS ülkelerine odaklandıkları bilgi ekonomisi araştırmalarında benzer sonuçlara ulaşmıştır. Yazarlar hem patent başvurularının hem de dijitalleşme düzeylerinin kişi başına düşen geliri farklı oranlarda da olsa olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir. Benzer bir biçimde Oğuz (2020), G8 ülkeleri analizinde Ar-Ge kanalı ile makroekonomik büyüme arasında doğrusal ve anlamlı bir bağ saptamıştır. Son dönem çalışmalarından Ampedu (2026) ise 15 Batı Afrika ülkesini sistem Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) ve kantil regresyon yöntemleriyle inceleyerek, Ar-Ge ve patentlerin gelir artışını tetiklediğini, bu olumlu katkının özellikle alt-orta gelir grubundaki ülkelerde ve yüksek büyüme dönemlerinde çok daha belirgin hale geldiğini ortaya koymuştur.

Yenilikçi yatırımların doğası gereği, ekonomik çıktılara yansımalarının belirli bir zaman gerektirdiği ve bu nedenle etkilerin ancak uzun dönemde anlamlı hale geldiği literatürde sıkça vurgulanmaktadır. BRICS-T ülkelerini panel veri analiziyle inceleyen Özek (2020), Ar-Ge harcamalarının iktisadi büyümeye olan asıl katkısının kısa vadede değil, uzun vadeli bir süreçte netleştiğini saptamıştır. Benzer şekilde İsmayilov vd. (2021) Azerbaycan ekonomisi üzerinde yaptıkları araştırmada bilimsel yayın, patent sayıları ve Ar-Ge sermaye stokunun GSYH artışını uzun dönemde pozitif yönlü

tetiklediği sonucuna ulaşmıştır. Dinamik panel veri tekniklerini kullanan Gülmez ve Akpolat (2014) da Ar-Ge ve patent sayılarının kişi başına gelir üzerindeki genişlemeci etkisinin uzun dönemli bir esasa dayandığını savunmuştur. Islam (2025), dünya genelinde oldukça geniş bir zaman dilimini dinamik zaman serisi yöntemlerini kullanarak incelemiştir. Yapılan analizde, Ar-Ge harcamalarının yüksek maliyetler ve uyum süreçleri nedeniyle kısa vadede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği görülmüştür. Buna karşın uzun dönemde, bu yatırımların ekonomik başarıyı çok güçlü bir şekilde yukarı taşıdığı belirlenmiştir. Ayrıca yenilikçiliğin somut bir çıktısı olan patent sayılarının, kısa veya uzun dönem fark etmeksizin ekonomiye her zaman olumlu ve kesintisiz bir katkı sağladığı ortaya konmuştur. Türkiye örneğinde zaman serisi çalışan Uçak vd. (2018) de değişkenlerin farklı durağanlık derecelerine sahip olmasından ötürü ARDL sınır testi yaklaşımını uygulamış ve uzun dönemde Ar-Ge harcamalarındaki yüzde 1’lik bir artışın reel GSYH’yi yüzde 5,92 gibi yüksek bir oranda artırdığını tespit etmiştir. Benzer şekilde Öztürk ve Çınar (2021) içsel büyüme modeli çerçevesinde FMOLS tahmincisi kullanarak Ar-Ge harcamalarının Türkiye’nin uzun dönemli büyümesini anlamlı biçimde desteklediğini ortaya koymuştur.

Literatürün bir diğer yönü ise Ar-Ge ve inovasyon harcamalarının her zaman doğrudan ya da pozitif sonuçlar üretmediğini, bu yatırımların etkinliğinin belirli tamamlayıcı unsurlara ya da kurumsal yapılara bağlı olduğunu göstermektedir. Türkiye ekonomisini çoklu doğrusal regresyon analiziyle inceleyen Külünk (2018), Ar-Ge harcamaları ile GSYİH arasında doğrudan ve tekil bir ilişki bulamamıştır. Araştırmada Choi ve Yi (2018) ile paralel olarak, internet kullanımının büyümeyi pozitif, tek başına Ar-Ge yatırımlarının ise negatif etkilediği görülmüştür. Ancak iki değişkenin eşanlı etkisi incelendiğinde sonucun pozitive döndüğü saptandığından, Ar-Ge harcamalarının ekonomik bir katma değere dönüşebilmesi için dijital internet altyapısının vazgeçilmez bir tamamlayıcı unsur olduğu kanıtlanmıştır. Türkiye için VAR analizi yürüten Ülger ve Uçan (2018) ise varyans ayrıştırması ve etki-tepki fonksiyonları neticesinde, Ar-Ge faaliyetlerinin büyüme üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını, aksine GSYİH’deki değişimlerin Ar-Ge harcamalarını güçlü bir şekilde fonladığını belirlemiştir. Nitekim Öztürk ve Çınar (2021) tarafından yapılan Granger nedensellik testi de bu doğrultuda ekonomik büyümeden Ar-Ge harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine işaret etmiştir. Benzer şekilde, Köse ve Şentürk (2017) nedensellik analizlerinde Ar-Ge ile büyüme arasında çift yönlü pozitif bir bağ bulurken, patent başvuruları ile büyüme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yakalayamamıştır. Yıldırım ve Kantarcı (2018) gelişmekte olan ülkeler grubu üzerine yaptıkları çalışmada, Ar-Ge harcamalarının iktisadi büyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki yaratmadığını ortaya koyarak inovasyon etkinliğinin yapısal sorunlara takılabileceğini göstermiştir. Avrupa Birliği genelinde Freimane ve Băliņa (2016) tarafından yapılan üretim fonksiyonu analizi, Ar-Ge stokunun büyümeye etkisinin alt dönemlerde de pozitif olduğunu doğrulamakla birlikte, birliğe yeni katılan ve görece az gelişmiş ülkelere oluşan alt örnekte bu katsayının anlamlılık derecesinin düştüğünü saptamıştır. Daha radikal bir bulguya ulaşan David (2019) ise, G-7 ülkelerini panel vektör otoregresyon yöntemiyle incelediği çalışmasında, bilgi ve iletişim teknolojileri ile makro dinamikleri analiz ederken, Ar-Ge harcamalarının ve yerleşik patent başvurularının kişi başına

GSYİH üzerinde negatif bir etki doğurduğunu saptamıştır. Benzer şekilde Das (2020) geniş bir ülke paneli üzerinde yürüttüğü Panel VAR modelinde, Ar-Ge harcamaları, patent sayıları ve kişi başına gelir büyümesi arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi bulamamıştır. Kısa vadeli dinamiklerde, gelir büyümesi ve patent hacminin Ar-Ge harcamalarını belirlediğini, buna karşılık patentler ve Ar-Ge'den gelir büyümesine doğru giden nedensellik bağının oldukça zayıf kaldığını ortaya koymuştur. Filipova ve Tancheva (2023) ise Bulgaristan ekonomisinde KOBİ'lerin Ar-Ge bütçelerini belirleyen unsurları OLS yöntemiyle tersten incelemiş ve reel büyümenin firmaların Ar-Ge harcamalarını artırmasını sağlayan bir zemin hazırladığını ortaya koymuştur.

Teknolojik inovasyonun yanı sıra, bilginin yayılma hızı ve dijital altyapının işgücü verimliliği üzerindeki etkileri de literatürde bağımsız bir kanal olarak incelenmektedir. Muratoğlu (2020), 35 OECD ülkelerini kapsayan panel ekonometri analizinde, beşerî sermaye ile internet erişiminin işgücü başına düşen gelir üzerindeki rolünü incelemiş ve internet kullanım oranında meydana gelen yüzde 1'lik bir artışın işgücü başına gelir düzeyini yaklaşık yüzde 0,02 oranında yukarı çektiğini ampirik olarak kanıtlamıştır. Bakari (2021) ise 76 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi panel ARDL modeliyle test ederek inovasyon, internet ve büyüme arasında çift yönlü ve döngüsel bir etkileşim tespit etmiştir. Elde edilen bulgular; inovasyon ve internetin büyümeyi, büyüme ve internet altyapısının ise inovasyonu karşılıklı olarak pozitif yönde beslediğini göstermektedir. Ayrıca Türedi (2016), 23 OECD ülkesini GMM yöntemiyle analiz ettiği çalışmasında, Ar-Ge harcamaları ile makroekonomik büyümenin birbirini karşılıklı ve çift yönlü olarak pozitif etkilediğini, patent sayılarının ise büyümeyi tek taraflı ve olumlu yönde tetikleyen bir dışsal şok yarattığını saptamıştır.

İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin makroekonomik etkilerini inceleyen güncel literatür; değişkenler arasındaki geleneksel, doğrusal ve parametrik varsayımlara dayalı modellerin ötesine geçerek, verideki saklı ve doğrusal olmayan non-parametrik ilişkileri ortaya koyabilen makine öğrenmesi yöntemlerine ağırlık vermektedir. Konuyu küresel bir perspektiften ele alan Çelik vd. (2026), Küresel İnovasyon Endeksi verilerini yapay sinir ağları ve kümeleme yöntemleriyle inceleyerek dünyada beş belirgin inovasyon rejimini bulunduğunu ortaya koymuştur. Araştırmacılar, küresel inovasyon sisteminin hem doğrusal hem de doğrusal olmayan dinamikleri bir arada barındıran hibrit bir yapıda olduğunu ve inovasyon çıktısını şekillendiren en kritik boyutun firma gelişmişliği olduğunu doğrulamaktadır. Küresel sistemdeki bu doğrusal olmayan esnek yapının ekonomik büyümeye yansımaları 101 ülke genelinde test eden Minviel ve Bouheni (2022) ise, fonksiyonel bir kalıp sınırlaması getirmeyen Çekirdek Düzenleştirilmiş En Küçük Kareler (KRLS) adlı makine öğrenmesi yöntemini kullanmıştır. Elde edilen bulgular, Ar-Ge harcamaları ile yüksek teknoloji ihracatının büyümeyi pozitif etkilediğini ve bu yapısal bağın özellikle üst-orta ve yüksek gelirli ülkelerde çok daha belirgin olduğunu göstermektedir.

Bu küresel bulguların gelişmekte olan ülkeler özelindeki yansımaları Türkiye örneğinde değerlendiren Acar ve Kesici (2024) de benzer şekilde yapay öğrenme tabanlı KRLS yaklaşımından

yararlanmıştır. Literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak iş gücü, yükseköğretim okullaşma oranı ve sabit sermaye oluşumu gibi dinamikleri kontrol değişkeni olarak modele dahil eden yazarlar, Türkiye’de Ar-Ge harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeyi doğrudan ve güçlü bir biçimde tetiklediğini ampirik olarak doğrulamıştır. Öte yandan inovasyon ekosisteminin sadece doğrudan Ar-Ge bütçelerinden ibaret olmadığını savunan Leogrande vd. (2023) ise odağı Avrupa’daki "Ar-Ge dışı inovasyon harcamalarına" çevirmiştir. Klasik panel veri modelleri ile makine öğrenmesi algoritmalarını karşılaştıran çalışma, genişletilmiş veri setleri kullanıldığında model tahmin hatalarının %40,50 oranında azaldığını ve bu harcamaları tahmin etmede en başarılı yöntemin *Tree Ensemble Regression* algoritması olduğunu göstererek literatürdeki yöntemsel çeşitliliği tamamlamıştır.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılan çalışmalar toplu olarak değerlendirildiğinde; ekonomik büyüme, patent faaliyetleri ve internet kullanım oranının, Ar-Ge harcamaları ve diğer ekonomik göstergeler üzerinde çok önemli roller oynadığı görülmektedir. Ancak bu ilişkilerin yönü, neden-sonuç ilişkileri ve etkilerin ne kadar güçlü olduğu; ülkelerin kendilerine özgü ekonomik yapılarına, teknolojik gelişmişlik seviyelerine, kurumsal yapılarına ve analizde seçilen ekonometrik yöntemlere göre büyük farklılıklar göstermektedir. Literatürde ortak ve kesin bir sonucun ortaya çıkmamış olması, bu yakın ilişkilerin güncel veri setleriyle ve farklı ekonometrik yöntemlerle yeniden test edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın bundan sonraki bölümünde; ekonomik büyüme, patent başvuruları ve internet kullanım oranının Ar-Ge harcamaları üzerindeki etkisi, kurulan ekonometrik modeller yardımıyla analiz edilecektir.

2. Ekonometrik Analiz

Bu araştırmada, Türkiye ekonomisinin 1993–2022 dönemine ait verileri kullanılarak; ekonomik büyüklük, inovasyon kapasitesi ve dijitalleşme performansının yurt içi Ar-Ge harcamalarını ne yönde şekillendirdiği ampirik olarak incelenmiştir. İlgili dönem aralığının ve Türkiye örnekleminin seçilmesinde, söz konusu yıllarda dijital dönüşüm ve inovasyon süreçlerine ait verilerin kesintisiz, tutarlı ve güvenilir bir şekilde temin edilebilmesi belirleyici olmuştur. Söz konusu bu dönemde gelişmekte olan bir ekonomi niteliği taşıyan Türkiye’nin yapısal dönüşümü, dijitalleşme altyapısı ve teknoloji politikalarındaki gelişmeler çalışmaya bütüncül bir analiz imkânı sunmaktadır. Bu ampirik çerçeve doğrultusunda, Ar-Ge harcamalarının temel belirleyicileri; makroekonomik boyutu temsilen gayri safi yurt içi hasıla, teknolojik derinliği ve üretkenliği temsilen tescil edilen patent sayıları ve dijitalleşme düzeyini temsilen internet kullanım oranları üzerinden eşanlı bir yaklaşımla analize dâhil edilmiştir. Değişkenler arasındaki hem kısa dönemli dinamikleri hem de uzun döneme yayılan dengeleri aynı anda gözlemleyebilmek adına ekonometrik yöntem olarak ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanmıştır.

Çalışmada kullanılan tüm makroekonomik ve teknolojik seriler Dünya Bankası (World Bank) veri tabanından temin edilmiştir. Modele ait tüm ampirik tahminler ve ekonometrik test süreçleri

EViews 13 istatistik yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren ekonometrik model, Denklem 1’de belirtilmiştir.

$\ln ARGE_t = \beta_0 + \beta_1 \ln GDP_t + \beta_2 \ln NET_t + \beta_3 \ln PATENT_t + \varepsilon_t(1)$ Ayrıca çalışmada yer alan değişkenler ve verilerin kaynakları Tablo 1’de yer verilmiştir.

Tablo 1. Çalışmada İncelenen Temel Değişkenler

Değişkenler	Açıklaması	Dönüşümü	Kaynak
LnARGE	ARGE Harcamaları (%GDP)	Logaritmik	World Bank
LnPatent	Toplam patent sayısı (Yerleşik+yerleşik olmayan)	Logaritmik	World Bank
LnNet	İnternet kullanım oranı (/nüfus)	Logaritmik	World Bank
LnGDP	GDP (2015 Costant)	Logaritmik	World Bank

Ekonometrik analizlerde, farklı ölçeklerde ifade edilen serilerin yol açabileceği yapısal sorunları en aza indirmek adına belirli dönüşüm yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada yer alan tüm değişkenlerin doğal logaritması (ln) alınarak analize dâhil edilmiştir. Değişkenlerin logaritmik formda modellenmesi, seriler arasındaki ilişkilerin esneklikler üzerinden yorumlanmasına imkân tanımakta; böylece bağımsız değişkenlerde meydana gelecek yüzde bir birimlik değişimin, bağımlı değişken üzerindeki yüzdesel etkisinin doğrudan gözlemlenmesini sağlamaktadır (Aslan ve Küçüksoy, 2006: 32). Logaritmik dönüşüm sürecinin ardından, değişkenlerin zaman serisi özelliklerinin belirlenmesi ve modelleme öncesinde durağanlık derecelerinin tespit edilmesi amacıyla birim kök analizine geçilmiştir.

2.1. Serilerin Durağanlık Testleri:

Zaman serisi analizlerinde, eşbütünlük testlerine geçilmeden önce serilerin durağanlık özelliklerinin incelenmesi metodolojik bir ön koşuldur. Bunun temel nedeni, durağan olmayan serilerin içerdikleri deterministik veya stokastik trendler sebebiyle geçmişte meydana gelen şokların etkisini kalıcı olarak bünyesinde barındırmasıdır (Göktaş vd., 2018: 1). Nitekim birim kök testleriyle durağanlık durumunun önceden belirlenmesi, standart hipotez testlerini geçersiz kılan ve yapay olarak yüksek test istatistikleri üreten sahte regresyon sorununun engellenmesi açısından kritik bir öneme sahiptir (Şerefli 2016: 140). Bu doğrultuda, geçici şokların yaratacağı varyans sapmalarını bertaraf etmek ve uzun dönemli ilişkileri sağlıklı bir şekilde tahmin edebilmek adına serilerin durağanlık koşullarını sağlaması gerekmektedir. Literatürde serilerin birim kök özelliklerinin sınanmasında farklı ekonometrik yöntemlerden yararlanılsa da en yaygın tercih edilen yaklaşımlar, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleridir (Felek vd., 2018: 72).

Dickey ve Fuller (1979, 1981) tarafından geliştirilen Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi, standart Dickey-Fuller (DF) testinin hata terimindeki otokorelasyon sorununu dikkate

almaması nedeniyle ortaya çıkan kısıtları aşmak üzere tasarlanmıştır. Bu doğrultuda ADF testi, bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerini bağımsız değişken olarak regresyon denkleminde dâhil etmekte ve böylece serideki ardışık bağımlılık (otokorelasyon) problemini ortadan kaldırmaktadır (Baylan ve Aydemir, 2025: 41). ADF testinin bazı kısıtlarını gidermek ve sonuçların sağlamlığını karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek amacıyla PP birim kök testi de analize dâhil edilmiştir (Bozkurt ve Altınar, 2018: 172). Phillips-Perron (1988) birim kök testi, hata terimlerinin zayıf bağımlılık ve değişen varyans özellikleri gösterebileceğini kabul eden daha esnek varsayımlara dayalı bir yöntemdir. Ayrıca PP testinde, ADF testinden farklı olarak otokorelasyon problemini gidermek amacıyla modele bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri dâhil edilmemektedir (Eyüpoğlu ve Abdioglu, 2019: 237).

Durağanlık analizinde başvuru her iki testin sonuçları da benzer metodolojik ilkeler doğrultusunda yorumlanır. Testlerin temel hipotezi (H_0), incelenen serinin birim kök içerdiği ve durağan olmadığı yönündedir. Eğer hesaplanan test istatistiği mutlak değerce kritik tablo değerinden büyükse H_0 hipotezi reddedilir ve serinin durağan olduğu sonucuna varılır. Aksi durumda ise H_0 hipotezi reddedilemez ve serinin durağan olmadığı, yani birim kök içerdiği anlaşılır. Çalışmada yer alan değişkenlerin düzey ve birinci fark aşamalarındaki durağanlık testi sonuçları Tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo 2. Durağanlık Testleri

Değişkenler	ADF test istatistiği			PP test istatistiği		
	Düzye	Birinci fark	Açıklama	Düzye	Birinci fark	Açıklama
LnARGE	-0,276192	-7,511514	I(1)*	0,30584	-10,6847	I(1)*
LnGDP	0,655524	-5,61533	I(1)*	1,607067	-6,04941	I(1)*
LnNet	-3,8458	-3,458837	I(0)*	-12,75586	-4,77882	I(0)*
LnPatent	1,19504	-4,078062	I(1)*	0,921025	-4,09332	I(1)*

Kaynak: Dünya Bankası veri setinden yararlanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. Not: * %1 anlam düzeyinde değişkenlere ait seriler test edilmiştir.

Değişkenlere ait serilerin durağanlık sınamaları sonucunda, Ar-Ge harcamaları, gayrisafi milli gelir ve patent sayısı değişkenlerinin düzey değerlerinde hem ADF hem de PP birim kök testleri sonuçlarına göre durağan olmadıkları, yani birim kök içerdiği tespit edilmiştir. Bu değişkenlere ilişkin olarak birinci farkları alınmış ve yeniden yapılan birim kök testleri sonucunda serilerin durağan hale geldikleri belirlenmiştir. Buna karşılık, internet kullanımı değişkeninin düzey değerinde birim kök içermediği, dolayısıyla düzeyde durağan bir yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, çalışmada kullanılan Ar-Ge harcamaları, gayrisafi milli gelir ve patent sayısı değişkenlerinin birinci dereceden bütünleşik I(1), internet kullanım oranı değişkeninin ise düzeyde durağan I(0) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin farklı seviyede durağan olması nedeniyle, uzun dönemli ilişkinin varlığı ARDL sınır testiyle sınanmıştır (Yağış, 2024: 108).

2.2. ARDL Sınır Testi

Zaman serisi analizine dayanan ampirik çalışmalarda, değişkenlerin uzun dönemli ilişkilerini belirlemek amacıyla eşbütünleşme testleri kullanılmaktadır. Bu testler, serilerin durağan olmaması halinde ortaya çıkabilecek sahte regresyon probleminin engellenmesine katkı sağlarken; değişkenlerin kısa dönemdeki dalgalanmalarına rağmen uzun dönemde beraber hareket edip etmediklerini analiz etmeye de imkân tanır. Engle–Granger (1987) yöntemi ile Johansen ve Juselius (1990) tarafından ortaya konulan geleneksel eşbütünleşme testlerinde, serilerin durağanlık derecelerinin aynı olması şartı aranmaktadır. Pesaran vd. (2001) ise yapmış oldukları çalışmayla geleneksel analizlerdeki bu sınırlılıkları ortadan kaldırmıştır. Geliştirilen ARDL sınır testinde değişkenlerin aynı dereceden bütünleşik olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Modelde yer alan değişkenlerin hepsi düzeyde yani I(0) veya birinci derecede I(1) durağan olabileceği gibi, bazı değişkenler I(0) iken diğerleri I(1) derecesinde de olabilir. Ancak ARDL sınır testinin güvenilir sonuçlar verebilmesi için serilerin hiçbirinin ikinci dereceden bütünleşik, yani I(2) olmaması gerekmektedir (Akalin vd., 2018: 66). Bunlara ek olarak ARDL sınır testi, küçük örneklerde geleneksel testlere oranla çok daha tarafsız ve etkili sonuçlar üretmektedir (Uçak vd., 2018: 150). Çalışmada gerçekleştirilen birim kök testi sonuçları da değişkenlerin farklı seviyelerde I(0) ve I(1) durağan olduğunu gösterdiğinden, uzun dönemli ilişkinin araştırılması amacıyla bu yöntem tercih edilmiştir.

ARDL sınır testi uygulamasında öncelikle kısıtsız hata düzeltme modeli kurulmaktadır. Değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi durumunda, uzun ve kısa dönem katsayıları ile esneklik değerleri tahmin edilmektedir (Narayan ve Smyth, 2006: 337). Bu doğrultuda, çalışmada yer alan değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin sınanabilmesi amacıyla oluşturulan ARDL yaklaşımına dayalı kısıtsız hata düzeltme modeli Eşitlik 2’de sunulmaktadır:

$$\begin{aligned} \Delta \ln Arge = & \alpha_0 + \sum_{i=1}^k \beta_{1i} \Delta \ln Arge_{t-i} + \sum_{i=1}^k \beta_{2i} \Delta \ln net_{t-i} + \sum_{i=1}^k \beta_{3i} \Delta \ln GDP_{t-i} + \\ & \sum_{i=1}^k \beta_{4i} \Delta \ln Patent_{t-i} + \beta_{1i} \Delta \ln Arge_{t-1} + \beta_{2i} \Delta \ln net_{t-1} + \beta_{3i} \Delta \ln GDP_{t-1} + \\ & \beta_{4i} \Delta \ln Patent + \varepsilon_i(2) \end{aligned}$$

ARDL sınır testine dayalı kısıtsız hata düzeltme modelinde α sabit terim ve katsayıları, Δ değişkenlerin birinci farkını, ε ise hata terimini ifade etmektedir. Modelin ekonometrik açıdan geçerliliğini değerlendirebilmek amacıyla, analizin sonraki aşamasında çeşitli tanısal testler uygulanmıştır. Bu kapsamda; otokorelasyon, değişen varyans, normallik ve model kurulumuna ilişkin olası spesifikasyon hatalarının belirlenmesine yönelik Ramsey RESET testi gerçekleştirilmiş olup, elde edilen sonuçlara Tablo 3’te yer verilmiştir.

Tablo 3. ARDL Sınır Testine İlişkin Tanısal İstatistikler

R2	0,9721
Düzeltilmiş R2	0,9738
Otokorelasyon (Breusch-Godfrey LM Test)	2,8076 (0,0932)
Değişen Varyans (Breusch-Pagan-Godfrey)	1,9883 (0,3701)
Normallik Testi (Jarque-Bera)	0,8016 (0,6698)
Ramsey Reset Testi	1,5675 (0,2217)

Kaynak: Dünya Bankası veri setinden yararlanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır.

Tablo 3’te yer alan tanısal test sonuçları incelendiğinde, tahmin edilen ARDL modelinin istatistiksel açıdan geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Modelin açıklayıcılık gücünü yansıtan R^2 ve düzeltilmiş R^2 değerlerinin yüksekliği, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki varyansı büyük ölçüde açıkladığına işaret etmektedir. Modelin ekonometrik varsayımlara uygunluğunu test eden Breusch-Godfrey LM testi sonuçlarına göre, olasılık (p) değerinin 0,05’ten büyük olması modelde bir otokorelasyon sorununun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, Breusch-Pagan-Godfrey testi sonucunda elde edilen p-değeri, modelde değişen varyans probleminin olmadığına işaret etmektedir. Jarque-Bera testi sonuçları hata terimlerinin normal dağılım varsayımını karşıladığını gösterirken; Ramsey RESET testi bulguları da modelin fonksiyonel biçimine ilişkin herhangi bir spesifikasyon hatası barındırmadığını kanıtlamaktadır. Elde edilen tüm bu bulgular doğrultusunda, tahmin edilen ARDL modelinin ekonometrik açıdan geçerli ve analiz için uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analizin sonraki aşamasında ise, değişkenler arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisini test etmek amacıyla Wald testine dayalı ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, geçerliliği ve uygunluğu anlaşılan ARDL modeline Wald testine dayalı sınır testi yaklaşımı uygulanmıştır. Sonuçlar, Pesaran vd. (2001) alt ve üst kritik değerleriyle karşılaştırılmaktadır. Buna göre, hesaplanan F-istatistiğinin üst sınırdan büyük olması eşbütünleşme ilişkisinin varlığına, alt sınırdan küçük olması ise yokluğuna işaret etmektedir (Pamuk ve Bektaş, 2014: 82). Değerin iki sınır arasında kalması durumunda ise kesin bir hükme varılamamaktadır. Uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisini sınavan ARDL sınır testi sonuçları Tablo 4’te sunulmaktadır.

Tablo 4. ARDL Modeline Dayalı Sınır Testi Bulguları

Kritik değerler	ARDL (1,1,4,2) model F-istatistiği: 7,094326 (k=2)	
	Sınır testi kritik değer (n=1000)	
	I(0)	I(1)
%1	4,614	5,966
%5	3,272	4,306
%10	2,676	3,586

Kaynak: Dünya Bankası veri setinden yararlanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır.

Değişkenler arasındaki uzun dönemli eşbütünlüşme ilişkisini belirlemek amacıyla uygulanan ARDL sınır testi sonucunda, F-istatistik değeri 7,094 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu değer; Pesaran vd. (2001) çalışmasında yer alan %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerine ait tüm I(1) üst sınır kritik değerlerinin (sırasıyla 5,966; 4,306 ve 3,586) üzerindedir. F-istatistiğinin tüm üst sınır değerlerinden büyük olması, değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünlüşme ilişkisinin bulunmadığını savunan temel hipotezin (H0) tüm anlamlılık seviyelerinde reddedilmesini sağlamaktadır. Bu bulgu; analiz edilen dönem kapsamında Ar-Ge harcamaları, gayrisafı yurt içi hasıla, internet kullanım oranı ve patent sayısı değişkenlerinin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini ve aralarında istikrarlı bir denge ilişkisi bulunduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, eşbütünlüşme ilişkisinin tespit edilmesinin ardından değişkenlerin uzun dönem katsayılarını tahmin etmek amacıyla Eşitlik 3'te yer alan model kurulmuştur.

$$\Delta \ln Arge = \alpha_0 + \sum_{i=1}^k \beta_{1i} \Delta \ln Arge_{t-i} + \sum_{i=1}^k \beta_{2i} \Delta \ln net_{t-i} + \sum_{i=1}^k \beta_{3i} \Delta \ln GDP_{t-1} + \sum_{i=1}^k \beta_{4i} \Delta \ln Patent + \varepsilon_i(3)$$

Uzun dönem katsayı tahmin denkleminde sonra, değişkenler arasındaki kısa dönem dinamiklerinin incelenmesi amacıyla Eşitlik 4 oluşturulmuştur.

$$\Delta \ln Arge = \alpha_0 + \sum_{i=1}^k \beta_{1i} \Delta \ln Arge_{t-i} + \sum_{i=1}^k \beta_{2i} \Delta \ln net_{t-i} + \sum_{i=1}^k \beta_{3i} \Delta \ln GDP_{t-1} + \sum_{i=1}^k \beta_{4i} \Delta \ln Patent_{t-i} + \beta_6 ECM_{t-1} + \varepsilon_i(4)$$

Yukarıda yer alan kısa dönem denklemindeki ECM_{t-1} değişkeni, hata düzeltme terimini temsil etmektedir. Bu terimin ekonometrik beklentilerle uyumlu olarak istatistiksel açıdan anlamlı ve negatif bir katsayıya sahip olması; kısa dönemde meydana gelen şokların ve dengesizliklerin bir sonraki dönemde ortadan kalkarak sistemin yeniden uzun dönem dengesine yakınsadığını ortaya koymaktadır (Kızılkaya vd., 2016: 212). İlgili terimin katsayı büyüklüğü ise, kısa dönemli sapmaların ne kadar sürede telafi edildiğini ve dengelenme hızını yansıtmaktadır. Kısa dönemli bu dinamikler ve hata düzeltme mekanizmasının işleyişi ortaya konulduktan sonra, analizin nihai aşamasında değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkileri, katsayı büyüklüklerini ve bu etkilerin yönünü incelemek amacıyla elde edilen uzun dönem tahmin sonuçları Tablo 5'te sunulmaktadır.

Tablo 5. ARDL Uzun Dönem Tahmin Katsayıları ve Bulgular

Değişkenler	Katsayılar	Standard Hata	t-istatistiği	Olasılık Değeri
LnGDP	1,392538	0,220970	6,301946	0,000*
LnPatent	-0,119910	0,081870	-1,464648	0,1572
LnNet	0,123279	0,056779	2,171218	0,0410**
Sabit	-37,74429	5,607776	-6,730707	0,000*

Kaynak: Dünya Bankası veri setinden yararlanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır.

Not: * %1 anlam düzeyinde değişkenlere ait seriler test edilmiştir.

Uzun dönem katsayı tahminlerine ait sonuçlar incelendiğinde, Ar-Ge harcamalarını en güçlü etkileyen faktörün ekonomik büyüme olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre, uzun vadede ekonomik büyümede yaşanacak %1’lik bir artış, Ar-Ge harcamalarını %1,39 oranında pozitif yönde artırmaktadır. Makroiktisadi yazındaki Ar-Ge temelli içsel büyüme yaklaşımlarının teorik öngörülerıyla uyumlu olan bu yüksek esneklik değeri, ekonomik büyüme ve gelir artışının, yenilikçi çalışmaların fonlanması için en temel kaynak olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, ekonomi büyüdükçe genişleyen mali alan sayesinde hem kamu bütçesinden teknolojik gelişmelere ve Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan pay hem de özel sektörün inovasyon yatırımlarına tahsis ettiği kaynaklar esnek bir şekilde yükselmektedir.

Modeldeki bir diğer önemli unsur olan internet kullanım oranı da uzun dönemde Ar-Ge yatırımlarını beklentilere uygun olarak olumlu etkilemiştir. Dijitalleşme ve internet altyapısının yaygınlaşmasını gösteren bu değişkendeki %1’lik bir yükselişin, uzun vadede Ar-Ge harcamalarında %0,12 oranında bir artış yaratacağı hesaplanmıştır. İktisat literatüründe vurgulanan "bilgi yayılımı" mekanizması doğrultusunda, teknoloji alanındaki bu ilerlemenin, araştırma süreçlerindeki işlem ve bilgiye ulaşma maliyetlerini düşürmesi ve küresel bilgi havuzuna erişimi hızlandırması, Ar-Ge harcamalarını artıran temel nedenlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Buna karşılık, yenilikçilik performansını ölçmek için modele eklenen patent başvuruları, uzun dönemde Ar-Ge harcamaları üzerinde istatistiksel olarak anlamsız bir sonuç vermiştir. Tahmin edilen katsayı, patent başvurularındaki %1’lik bir artışın Ar-Ge harcamalarını %0,11 oranında düşüreceğine işaret etse de bu bulgunun istatistiksel olarak bir geçerliliği yoktur. Patent sayılarındaki artışın Ar-Ge yatırımlarına yansımaması, gelişmekte olan ülkelerde yenilik süreçlerinin yeni bir buluş yapmaktan ziyade mevcut teknolojileri taklit etmeye veya uyarlamaya dayanmasından kaynaklanabilir. Ayrıca, tescil edilen patentlerin ticari bir başarıya ve yüksek katma değere dönüşmemesi, dolayısıyla yeni Ar-Ge projelerini finanse edecek ve firmalara iç kaynak sağlayacak bir nakit akışı yaratamaması, Ar-Ge harcamaları ile patent sayıları arasındaki bağın uzun vadede zayıf kalmasının temel nedenleridir. Bu durum, literatürdeki benzer ampirik bulgularla paralel nitelikte olup, patent sayılarındaki niceliksel yükselişin Ar-Ge yatırımlarını doğrudan tetikleyecek ticari ve niteliksel bir derinliğe henüz tam anlamıyla ulaşamadığını ortaya koymaktadır. Değişkenlerin uzun dönem analizi tamamlandıktan sonra, bağımlı değişken üzerinde kısa vadede meydana gelen etkileri ve dinamikleri incelemek amacıyla tahmin edilen kısa dönem model sonuçları Tablo 6’da sunulmaktadır.

Tablo 6. ARDL Kısa Dönem Katsayı Tahmin Sonuçları

Değişkenler	Katsayı	Standart Hata	t-istatistiği	Olasılık Değeri
Coinetq*	-0,748707	0,110866	-6,753250	0,0000*
D(LNGDP)	0,029894	0,220331	0,135680	0,8936
D(LNNET)	0,007720	0,085803	0,089971	0,9293
D(LNNET(-1))	0,031542	0,061789	0,510479	0,6159
D(LNNET(-2))	0,250113	0,054203	4,614416	0,0002*
D(LNNET(-3))	0,321623	0,074617	4,310290	0,0004*
D(LNPATENT)	-0,039724	0,044588	-0,890905	0,3847
D(LNPATENT(-1))	0,163227	0,043955	3,713526	0,0016*

Kaynak: Dünya Bankası veri setinden yararlanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. Not: * %1 anlam düzeyinde değişkenlere ait seriler test edilmiştir.

Elde edilen kısa dönem katsayıları incelendiğinde, uzun vadede Ar-Ge harcamalarını güçlü biçimde tetikleyen ekonomik büyüme ve internet kullanımı gibi yapısal unsurların, cari dönemde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Ekonomik büyümedeki %1'lik artışın kısa vadede Ar-Ge harcamalarına yalnızca %0,02; internet kullanımındaki artışın ise %0,007 düzeyinde yansımaları bu durumu özetlemektedir. Uzun dönemdeki güçlü etkinin aksine, kısa dönemde ortaya çıkan bu anlamsızlık; makroekonomik kaynakların Ar-Ge yatırımlarına anında dönüşemediğini göstermektedir. Bu durum, kamu maliyesi literatüründeki bütçe katılığı ve karar alma süreçlerindeki uygulama gecikmeleri nedeniyle fon tahsislerinin belirli bir zamana ihtiyaç duymasıyla açıklanabilir.

Buna karşılık, kısa dönem modelinde değişkenlerin gecikmeli etkileri devreye girdiğinde Ar-Ge harcamaları hızla tetiklenmektedir. Özellikle dijitalleşmenin iki ve üç dönem öncesinden gelen birikimli etkileri, cari dönem Ar-Ge harcamalarında %0,25 ile %0,32 arasında güçlü ve anlamlı artışlar meydana getirmektedir. Benzer şekilde, uzun dönemde anlamsız olan patent başvuruları da kısa vadede geçmiş dönem etkisiyle canlanmakta; patent sayılarındaki %1'lik bir önceki dönem artışı, cari Ar-Ge harcamalarını %0,16 oranında pozitif etkilemektedir. Bu durum, uzun dönemde ticari gelire dönüşmekte zorlanan inovasyon çıktılarının ve dijital altyapının, kısa vadede karar alıcılar üzerinde yeni Ar-Ge projelerini başlatma noktasında güçlü bir motivasyon yarattığını doğrulamaktadır. Ayrıca patentlerdeki bu gecikmeli olumlu etki, yenilik süreçlerindeki kurumsal deneyimi ve yaparak öğrenme mekanizmasının kısa vadede Ar-Ge iştahını beslediğini göstermektedir.

Kısa ve uzun dönem arasındaki dinamik etkileşimi ampirik olarak birbirine bağlayan hata düzeltme katsayısı (-0,748) negatif işaretli ve istatistiksel açıdan son derece anlamlıdır. Bu bulgu, kısa vadede meydana gelen makroekonomik şokların ve dengesizliklerin her dönem yaklaşık %75'lik bir kısmının ortadan kalktığını ve hata düzeltme mekanizmasının başarıyla çalıştığını kanıtlamaktadır. Buradan hareketle, kısa dönemde yaşanan sapmaların tamamen telafi edilerek sistemin yeniden uzun dönem dengesine kavuşması yaklaşık 1,33 yıl (1 yıl 4 ay) gibi kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Bu

toparlanma hızı, geçici kurumsal gecikmelere rağmen, sistemin uzun vadede dengeden uzaklaşmadığını ve Ar-Ge harcamalarının istikrarlı bir patikada ilerlediğini göstermektedir.

Model katsayılarının zaman içerisindeki istikrarını denetlemek amacıyla başvurulan CUSUM ve CUSUM Kare testleri %5 anlamlılık seviyesinde kurgulanmıştır. Elde edilen test istatistiklerinin kritik sınır aralığında konumlanması, modelin ekonometrik açıdan güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Bu ampirik durum, ele alınan süreç genelinde yapısal bir kırılmanın bulunmadığını, katsayıların istikrarını koruduğunu ve modelin güvenle kullanılabileceğini net bir şekilde göstermektedir. Ayrıca katsayıların bu kararlı yapısı, kısa ve uzun dönem dinamiklerinin model spesifikasyon hatası içermediğini ve parametrelerin zaman serisi boyunca sistematik bir sapmaya uğramadığını teyit etmektedir. Böylece ampirik bulguların yapısal şoklara karşı dirençli olduğu ve politika analizi için güçlü bir zemin sunduğu doğrulanmıştır. Bu doğrultuda, analizden çıkan tüm sonuçlar ve geleceğe yönelik politika önerileri çalışmanın sonuç kısmında detaylıca ele alınmıştır.

Sonuç ve Politika Önerileri

Bilgi ve teknoloji temelli ekonomik yapının giderek önem kazanması, ülkelerin yenilik kapasitesini artırmaya yönelik politikalarını ön plana çıkarmıştır. Bu süreçte ekonomik büyüme, dijitalleşme düzeyi ve yenilik göstergeleri, Ar-Ge faaliyetlerinin temel belirleyicileri arasında değerlendirilmektedir. Özellikle internet kullanımındaki yaygınlaşma, teknolojik altyapının gelişmesi ve ekonomik büyümenin üretim kapasitesini artırması, Ar-Ge harcamalarının seyrini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, ekonomik büyüme, patent sayısı ve internet kullanım oranının Ar-Ge harcamaları üzerindeki etkileri Türkiye ekonomisi özelinde 1993–2023 dönemi için ampirik olarak incelenmiştir.

Analiz kapsamında öncelikle serilerin durağanlık özellikleri ADF ve PP birim kök testleri yardımıyla araştırılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda internet kullanım oranı değişkeninin düzeyde durağan olduğu, diğer değişkenlerin ise birinci farkları alındığında durağan hale geldiği belirlenmiştir. Değişkenlerin farklı bütünleşme derecelerine sahip olması nedeniyle analizde ARDL sınır testi yaklaşımı tercih edilmiştir. Gerçekleştirilen sınır testi sonuçları, değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Uzun dönem katsayı tahmin sonuçlarına göre ekonomik büyümenin Ar-Ge harcamaları üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Buna göre ekonomik büyümede meydana gelen %1’lik artışın Ar-Ge harcamalarını yaklaşık %1,39 oranında artırdığı tespit edilmiştir. İnternet kullanım oranının da Ar-Ge harcamalarını pozitif yönde etkilediği ve bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Patent sayısının katsayısı negatif olmakla birlikte istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Kısa dönem sonuçları incelendiğinde, hata düzeltme teriminin negatif ve anlamlı olması modelde kısa dönemde ortaya çıkan sapmaların zaman içerisinde yeniden uzun dönem dengesine yakınsadığını göstermektedir. Ekonomik büyümenin kısa dönemde Ar-Ge harcamaları üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilmezken, internet kullanım oranının gecikmeli değerlerinin Ar-Ge

harcamalarını pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Özellikle internet kullanım oranının ikinci ve üçüncü gecikmeli değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Patent sayısının cari dönemdeki etkisi anlamlı bulunmazken, bir gecikmeli değerinin Ar-Ge harcamaları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, Ar-Ge harcamalarının belirleyicilerini tespit etmek amacıyla kurulan ekonometrik modelin bulguları genel olarak literatürle uyumludur. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde; teknolojik altyapının tam olgunlaşmaması, inovasyon kapasitesinin sınırlı olması, teknoloji ekosisteminin henüz emekleme aşamasında bulunması ve dijital altyapının ülke içinde yayılmasının devam etmesi gibi sınırlılıklar nedeniyle, Ar-Ge harcamalarının finansmanı milli gelir artışından oldukça yüksek bir oranda ve pozitif yönde etkilenmektedir. Politika yapıcılar açısından bu yüksek esneklik değeri (%1,39), uzun vadeli Ar-Ge stratejilerinin başarısı için makroekonomik istikrarın ne kadar kritik olduğunu kanıtlamaktadır. Karar alıcıların, kamusal teknoloji fonlarını ve özel sektör yenilik desteklerini ekonomik daralma dönemlerindeki bütçe kesintilerinden koruyacak "mali kurallar" veya korunaklı fon mekanizmaları geliştirmesi, Ar-Ge yatırımlarının kesintiye uğramaması adına ampirik bir zorunluluktur.

Bununla birlikte, modelde yer alan internet kullanım oranı da Ar-Ge harcamalarını doğrudan ve pozitif yönde güçlü bir şekilde artırmaktadır. Dijitalleşmedeki bu yükseliş, bilgiye erişimi kolaylaştırarak araştırma ve geliştirme süreçlerine doğrudan hız kazandırmaktadır. Kısa dönem analizinde internet altyapısının iki ve üç dönem gecikmeli etkilerinin cari dönem Ar-Ge harcamalarını anlamlı şekilde etkilemesi ise dijitalleşme politikalarının olumlu etkisinin orta vadede ortaya çıktığını göstermektedir. Bu bağlamda politika yapıcılar, dijital altyapı teşviklerini sadece genel internet erişimi olarak görmemeli; organize sanayi bölgeleri, teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde yüksek hızlı veri hatlarına ve bulut bilişim altyapılarına yönelik kamusal yatırımları önceliklendirmelidir.

Ulaşılan bulgular ışığında, Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının sürdürülebilir biçimde artırılabilmesi için yalnızca ekonomik büyümeye dayalı bir yaklaşımın yeterli olmadığı, aynı zamanda yapısal ve kurumsal dönüşümlerin de gerekli olduğu söylenebilir. Bu kapsamda, teknolojik altyapının güçlendirilmesi, yenilik ekosisteminin geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen kurumsal mekanizmaların etkinleştirilmesi önem taşımaktadır. Özellikle internet erişiminin yaygınlaştırılması ve dijitalleşmenin hızlandırılması, bilgiye erişim maliyetlerini düşürerek araştırma süreçlerini daha verimli hale getirecektir. Ayrıca patent sisteminin niteliksel olarak iyileştirilmesi, yüksek katma değer üreten yeniliklerin teşvik edilmesi ve ticarileşme süreçlerinin desteklenmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin ekonomik çıktıya dönüşmesini sağlayacaktır. Bu doğrultuda, ekonomik ve teknolojik politikaların eşgüdüm içinde tasarlanması, Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının etkinliğini artırmada kritik bir rol oynayacaktır.

Elde edilen bu ampirik bulguların ve politika önerilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi adına, çalışmanın belirli sınırlılıklarını da ortaya koymak yararlı olacaktır. İlk olarak, analizde kullanılan verilerin yıllık frekansta olması, kısa vadeli şokların veya ani teşvik değişimlerinin bütçe üzerindeki

anlık yansımalarını izlemeyi zorlaştırmaktadır; ilerleyen çalışmalarda çeyreklik verilere geçilmesi bu kısıtı esnetecektir. İkinci olarak, Ar-Ge harcamalarının kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın toplam veri üzerinden analize dahil edilmesi, bu iki kurumsal yapının uyarılma hızlarındaki farklılıkları ayırtırmayı sınırlamaktadır. Son olarak, patent verilerinin tescil edilen buluşların teknolojik yoğunluk düzeyini veya sanayiye entegrasyon (ticarileşme) derecesini tam olarak ölçmemesi, patent-Ar-Ge ilişkisindeki uzun dönemli anlamsızlığın ana nedenlerini sektörel bazda derinleştirmeyi engellemektedir. Son tahlilde, bu kısıtlara rağmen çalışma, makroekonomik politikalar ile teknoloji politikalarının eşgüdüm içinde tasarlanmasının Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının etkinliğini artırmada kritik bir rol oynayacağını net bir şekilde göstermektedir.

Beyanlar / Declarations

1. Etik Kurul Onayı / Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemektedir.

Ethics committee approval was not required for this study.

2. Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı / Research and Publication Ethics Statement

Bu çalışma, bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.

This study was prepared in accordance with the principles of scientific research and publication ethics.

3. Yazar Katkı Beyanı / Author Contributions

Makale tek yazarlı olup, çalışmanın tüm aşamaları yazar tarafından gerçekleştirilmiştir.

This article is single-authored, and all stages of the study were carried out by the author.

4. Çıkar Çatışması Beyanı / Conflict of Interest Statement

Yazar, bu çalışma kapsamında herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını beyan etmektedir.

The author declares that there is no conflict of interest regarding this study.

Kaynakça

- Acar, Y., & Kesici, İ. (2024). The impact of R&D expenditures on economic growth in Türkiye: new evidence from machine learning method. *Verimlilik Dergisi*, 107-118. <https://doi.org/10.51551/verimlilik.1344757>
- Akalın, G., Özbek, R. İ., & Çifçi, İ. (2018). Türkiye’de gelir dağılımı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. *Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 20(4), 59-76. <https://doi.org/10.21180/iibfdkastamonu.462588>
- Akgül, S. (2025). 21. Yüzyıl Ekonomisinin Yeni Paradigması: Bilgi Temelli Büyümenin Mikro ve Makro Etkileri ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, (19), 195-222. <https://doi.org/10.21733/ibad.1773685>
- Altıntaş, H., & Mercan, M. (2015). Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: OECD ülkeleri üzerine yatay kesit bağımlılığı altında panel eşbütünleşme analizi. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 70(2), 345-376. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002355

- Ampedu, R., Wang, X., Betts, B. S. H., Adjei Bimpeh, D., Asiedu, F., Kizito, C. J. L., & Mensah, R. (2026). Technological innovation, R&D, FDI, and governance as drivers of economic growth: Evidence from West African countries. *Cogent Economics & Finance*, 14(1), 2614434. <https://doi.org/10.1080/23322039.2026.2614434>
- Aslan, A. G. Ö., & Küçükaksoy, İ. (2006). Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama. *Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal*, (4), 25-38.
- Bakari, S. (2021). Innovation and economic growth: Does internet matter? *BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies*. <https://doi.org/10.47103/bilturk.706165>
- Baylan, S., & Aydemir, C. (2025). Zaman serileri ile karşılaştırmalı birim kök analizi: Tüketim gelir oranının BRICS-T ülkeleri üzerine bir inceleme. *Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(1), 36-50. <https://doi.org/10.55179/dusbed.1640407>
- Bozkurt, E., & Altınar, A. (2018). Doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testleriyle Türkiye’de işsizlik histerisinin tespiti. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 167-180. <https://doi.org/10.18092/ulikidince.444815>
- Charutawephonnukoon, P., Jermstittiparsert, K., & Chienwattanasook, K. (2021). Impact of high technology exports, patent applications and research and development expenditure on economic growth: Evidence from ASEAN countries. *Psychology and Education*, 58(2), 1956-1972.
- Choi, C., & Yi, M. H. (2018). The Internet, R&D expenditure and economic growth. *Applied Economics Letters*, 25(4), 264-267. <https://doi.org/10.1080/13504851.2017.1316819>
- Çelik, S., Akkucuk, U., & Şaşmaz, M. Ü. (2026). Beyond the black box: nonlinear regimes and explainable AI in global innovation systems. *Mathematics*, 14(9), 1491. <https://doi.org/10.3390/math14091491>
- Çiftçi, C., & Aykaç, G. (2011). İçsel büyüme modelleri ve küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülkelerin konumları. *Sosyoekonomi*, 14(14), 160-180. <https://doi.org/10.17233/se.44204>
- Das, R. C. (2020). Interplays among R&D spending, patent and income growth: New empirical evidence from the panel of countries and groups. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 9(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s13731-020-00130-8>
- David, O. O. (2019). Nexus between telecommunication infrastructures, economic growth and development in Africa: Panel vector autoregression (P-VAR) analysis. *Telecommunications Policy*, 43(8), 101816. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.03.005>
- Demir, M., & Geyik, O. (2014). Türkiye’de AR-GE & inovasyon harcamalarının gelişim süreci ve ekonomik etkileri. *Journal of Life Economics*, 1(2), 171-190. <https://doi.org/10.15637/jlecon.38>
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366a), 427-431. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531>
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 1057-1072. <https://doi.org/10.2307/1912517>
- Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 251-276. <https://doi.org/10.2307/1913236>
- Erçakar, M. E., & Çolakoğlu, H. (2019). Bilgi ekonomisinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: BRICS ülkeleri ve Türkiye için bir analiz. *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 17(4), 248-268. <https://doi.org/10.11611/yead.608595>

- Eyüboğlu, S., & Abdioğlu, Z. (2019). Zamansal toplulaştırmanın birim kök testleri üzerindeki etkisi. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, (24), 233-258. <https://doi.org/10.18092/ulikidince.498854>
- Felek, Ş., Yayla, N., & Çağlar, A. (2018). Türkiye’de AB doğrudan yatırımları, finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisine ARDL yaklaşımı. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, (20), 63-82. <https://doi.org/10.18092/ulikidince.330994>
- Filipova, M., & Tancheva, D. (2023). Determinants of R&D expenditure: An empirical evidence of Bulgaria. Paper presented at 13th International Scientific Conference, Vilnius, Lithuania.
- Freimane, R., & Bāliņa, S. (2016). Research and development expenditures and economic growth in the EU: a panel data analysis. *Economics and Business*, 29(1), 5-11. <https://doi.org/10.1515/eb-2016-0016>
- Göktaş, P., Pekmezci, A., & Bozkurt, K. (2018). *Ekonometrik serilerde uzun dönem eşbütünlük ve kısa dönem nedensellik ilişkileri*. Gazi Kitabevi.
- Gülmez, A., & Akpolat, A. G. (2014). AR-GE, inovasyon ve ekonomik büyüme: Türkiye ve AB örneği için dinamik panel veri analizi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(2),1-17.
- Handique, C. (2024). Impact of internet use, R&D expenditure and population on economic growth: the INDIAN perspective. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4862952>
- Islam, H. (2025). Dynamic effects of uncertainty, risks, R&D, and innovation on global economic growth. *Innovation and Green Development*, 4(2), 100225. <https://doi.org/10.1016/j.igd.2025.100225>
- Ismayilov, A., Kasumov, A., & Ahmadova, E. (2021). The impact of R&D indicators on the economic growth of Azerbaijan. *Economic and Social Development: Book of Proceedings*, 1079-1087.
- Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—With applications to the demand for money. *Oxford Bulletin of Economics and statistics*, 52(2), 169-210. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.1990.mp52002003.x>
- Kaur, M., & Singh, L. (2016). R&D expenditure and economic growth: An empirical analysis. *International Journal of Technology Management & Sustainable Development*, 15(3), 195-213. https://doi.org/10.1386/tmsd.15.3.195_1
- Kızılkaya, O., Sofuoğlu, E., & Karaçor, Z. (2016). Türkiye’de turizm gelirleri-ekonomik büyüme ilişkisi: ARDL sınır testi Yaklaşımı. *Yönetim ve Ekonomi*, 23(1), 203-215. <https://doi.org/10.18657/yecbu.71790>
- Köse, Z., & Şentürk, M. (2017). AR-GE patent harcamaları ve teknolojik ilerlememin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: ampirik bir uygulama. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)*, 9(17), 215-221. <https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.315846>
- Külünk, İ. (2018). Türkiye’de Arge harcamaları, ihracat ve büyüme arasındaki ilişki: 1996-2016. *Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 4(2), 73-82. <https://izlik.org/JA64FN69UH>
- Leogrande, A., Degennaro, G., & Laureti, L. (2023). The Role of Non-R&D Expenditures in Promoting Innovation in Europe. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 27(2), 1-32.
- Muratoğlu, Y. (2020). OECD ülkelerinde internet kullanımı ve beşeri sermayenin işgücü başına gelire etkisi. *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (25), 11-23. <https://izlik.org/JA26SS52WB>
- Minviel, J. J., & Ben Bouheni, F. (2022). The impact of research and development (R&D) on economic growth: new evidence from kernel-based regularized least squares. *The Journal of Risk Finance*, 23(5), 583-604. <https://doi.org/10.1108/JRF-11-2021-0177>

- Nair, M., Pradhan, R. P., & Arvin, M. B. (2020). Endogenous dynamics between R&D, ICT and economic growth: Empirical evidence from the OECD countries. *Technology in Society*, 62, 101315. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101315>
- Narayan, P. K., & Smyth, R. (2006). What determines migration flows from low income to high income countries? an empirical investigation of FIJI–U.S. migration 1972–2001. *Contemporary Economic Policy*, 24(2), 332-342. <https://doi.org/10.1093/cep/byj019>
- Oğuz, S. (2020). G8 ülkelerinde Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Bir panel veri analizi. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(04), 127-138. <https://doi.org/10.18026/cbayarsos.786505>
- Özcan, S. E., & Özer, P. (2017). Ar-Ge harcamaları ve patent başvuru sayısının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: OECD ülkeleri üzerine bir uygulama. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(1), 15-28. <https://doi.org/10.18037/ausbd.550617>
- Özek, Y. (2020). Relation between R&D expenditures and economic growth: empirical evidence from BRICS-T countries. *International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)*, 3(3), 311-321. <https://doi.org/10.29228/jav.44549>
- Özer, M., & Çiftçi, N. (2009). AR-GE tabanlı içsel büyüme modelleri ve AR-GE harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi: OECD ülkeleri panel veri analizi. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 8(16), 219-240. <https://izlik.org/JA62LE28RW>
- Öztürk, S., & Çınar, U. (2021). İçsel büyüme teorileri kapsamında AR-GE harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye için zaman serisi analizi. *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(2), 54-71. <https://izlik.org/JA59YU68TK>
- Pamuk, M., & Bektaş, H. (2014). Türkiye’de eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. *Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 77-90. <https://izlik.org/JA39TB66RE>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289-326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>
- Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335-346. <https://doi.org/10.2307/2336182>
- Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of political economy*, 94(5), 1002-1037.
- Sarıdoğan, H. Ö. (2019). Araştırma geliştirme harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri üzerine bir inceleme: AB28 örneği. *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 17(4), 17-34. <https://doi.org/10.11611/yead.545111>
- Seck, A. (2012). International technology diffusion and economic growth: Explaining the spillover benefits to developing countries. *Structural Change and Economic Dynamics*, 23(4), 437-451. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2011.01.003>
- Şerefli, M. (2016). Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği. *Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 13(3), 136-143. <https://izlik.org/JA27TC27PR>
- Türedi, S. (2016). The relationship between R&D expenditures, patent applications and growth: A dynamic panel causality analysis for OECD countries. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(1), 39-48. <https://izlik.org/JA97MX68ZS>
- Uçak, S., Kuvat, Ö., & Aytekin, A. G. (2018). Türkiye’de AR-GE harcamaları–büyüme ilişkisi: ARDL yöntemi. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(2), 129-160. <https://izlik.org/JA32GP65CM>

- Ülger, Ö., & Uçan, O. (2018). R&D expenditures-growth nexus in Turkey. *Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, 1(2), 57-74. <https://izlik.org/JA46JT85NA>
- World Bank. (2024). World Development Indicators. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators> [Erişim Tarihi: 15 Nisan 2026].
- Yıldırım, D. Ç., & Kantarcı, T. (2018). Araştırma geliştirme harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi üzerine bir panel veri analizi. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(5), 661-670. <https://doi.org/10.18506/anemon.396601>
- Yağış, O. (2024). Türkiye’de teknolojik yenilikler ve ekonomik büyümenin çevre kalitesi üzerindeki etkileri: ARDL sınır testi. *Abant Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(1), 103-117. <https://doi.org/10.11616/asbi.1391389>

Extended Abstract

In the contemporary global economic order, a production structure anchored in knowledge and technology has become a fundamental determinant of international competitiveness. To capture a sustainable growth trend and ascend within global value chains, nations heavily prioritize strategic policies aimed at enhancing their innovation capacity. Research and Development (R&D) activities serve as the most tangible driving force of this type. Consequently, precisely determining the factors that shape the volume and course of R&D investments is of critical importance for the ultimate effectiveness of technology policies.

Moving from this economic reality, the primary objective of this empirical study is to investigate the short- and long-term effects of economic growth, patent applications, and internet usage rates on R&D expenditures in Türkiye over the period spanning from 1993 to 2022. As an initial step in the empirical analysis, the stationarity properties of the time series were evaluated using the Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests. The diagnostics revealed that while the internet usage rate is stationary at its level value meaning it is integrated of order zero, or $I(0)$ the remaining macroeconomic variables (economic growth, patent applications, and R&D expenditures) become stationary only after taking their first differences, indicating they are integrated of order one, or $I(1)$. This mix of variables integrated at different orders necessitated the adoption of the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bounds testing approach to co-integration to seamlessly evaluate long-term relationships.

The empirical results from the bounds test clearly demonstrate a robust, long-term co-integration relationship among all variables included in the model. A detailed scrutiny of the long-term coefficient estimations indicates that economic growth positively and powerfully affects R&D expenditures. Specifically, a 1% increase in economic growth in Türkiye leads to an approximate 1.39% increase in R&D expenditures. This confirms that technology financing is highly elastic and responsive to aggregate income expansion. Concurrently, the internet usage rate—incorporated as a core indicator of digitalization—supports R&D expenditures in the long term in a positive and statistically significant manner. Conversely, the long-term coefficient of patent applications yielded a negative value; however, this effect is statistically insignificant, presenting an interesting anomaly for the Turkish innovation ecosystem.

Regarding the short-term dynamics, the error correction term is negative and statistically significant, completely aligning with theoretical expectations. This outcome statistically confirms that any short-term shocks or disequilibria within the system are corrected over time, gradually converging back toward the long-term equilibrium path. In the short term, concurrent economic growth has no direct, statistically significant impact on R&D expenditures. However, the second and third lags of the internet usage rate have positive and significant impacts on R&D behavior, indicating that digital infrastructure requires time to be fully absorbed by research entities. Furthermore, while no significant effect is detected for patent applications in the current period, the one-period lagged patent activity triggers R&D expenditures positively in the short term.

These empirical results closely align with the broader economics literature regarding the structural dynamics of developing nations. In developing economies like Türkiye, where the technological infrastructure has not yet reached full maturity and the innovation ecosystem is still evolving, the financing of R&D activities remains heavily dependent on national income growth. This structural characteristic explains the high-coefficient, positive pass-through from economic growth to R&D investments. The powerful positive impact generated by the internet usage rate is linked to the fact that digitalization dramatically reduces information access costs, thereby accelerating research processes for both firms and universities.

On the other hand, the statistical insignificance and negative trajectory of patent applications in the long run point directly to a profound structural vulnerability in the Turkish economy. This empirical finding demonstrates that patent applications in Türkiye are largely driven by the imitation of foreign technologies or low-innovation protection efforts, rather than high-value-added, authentic, and commercializable inventions. Consequently, because these patents fail to generate substantial economic value, industrial utility, or a continuous revenue cycle, they cannot transform into a self-sustaining financial source to feed back into R&D investments over the long term.

In light of these comprehensive findings, relying solely on cyclical economic growth is far from sufficient for Türkiye to stabilize its R&D expenditures on a sustainable path. To produce medium-high and high-technology goods, deep-rooted structural and institutional transformations are mandatory. First, expanding the digital infrastructure across the country and increasing the quality of internet access will lower the transaction costs charged for information and optimize research efficiency. Second, and most critically, a structural intervention must be executed within the patent system itself. The national patent mechanism must be qualitatively revised; quantitative approaches aimed merely at increasing the sheer number of applications should be abandoned in favor of policies that actively incentivize high-value-added, industry-integrated, and highly commercializable inventions. Ultimately, designing fiscal, economic, and technological policies in close coordination with a long-term, institutional strategy will play a key role in transforming Türkiye into a genuinely innovative economic structure.